

“ЕТТИ ПИР ЗИЁРАТ КЛАСТЕРИ” БРЕНДИ ВА УНИНГ ХАЛҚАРО МИҚЁСДА НУФУЗИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Бўстонова Гуллола Ўктамжон қизи

ҳаваскор журналист

Аннотация. Мақолада суфийлик зиёрат туристик хизматларни кўрсатишга ихтисослашган “Бухорийи Шарифнинг Етти Пир зиёрат кластери” брендининг тузилишини кўриб чиқиб, унинг халқаро миқёсда нуфузини оширишга қатарилган чора-тадбирлари тавсия этилади.

Калит сўзлар: зиёрат туризми, зиёрат кластери, бренд, туристик ҳудуд, “Парвоз этувчи қалб”.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2021 йилдаги Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида “Туризмни ривожлантириш бўйича 2021 йилда ҳам изчил ислохотларни давом эттирамиз. Айниқса, зиёрат туризми ва ички туризмни ривожлантиришга алоҳида эътибор берилади”, деб таъкидлади. Ушбу стратегик вазифани муваффақият билан бажариш учун хорижда синалган ва туризм соҳасини ҳудудий жиҳатдан самарали ташкил этиш ва хизмат кўрсатувчи субъектларининг қўшилган қиймат занжири билан боғланишини таъминлашга қодир бўлган кластер ёндашувида зиёрат туризмини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. Бухоро вилоятида суфийлик зиёрат туристик хизматларини кўрсатишга ихтисослашган “Етти Пир зиёрат кластери”ни тузиш ва халқаро миқёсда нуфузини ошириш жараёнида унинг

брендини тузиш муҳим ҳисобланади. Мазкур кластер брендининг таркибий тузилиши Н.С.Ибрагимов томонидан тавсия этилган туристик ҳудуд бренди формуласи асосида шакллантириш мақадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз. Ушбу формулага кўра туристик ҳудуд бренди “Туристтик ҳудуд номи + Слоган(шиор) + Логотип” қисмлардан иборат бўлиши маъқул.

“Етти Пир” зиёрат кластери брендини шакллантиришда биз зиёрат ҳудуди номи сифатида – “Бухорийи Шариф” (Holy Bukhara) ни танладик. Слоган ёхуд шиор сифатида “Етти Пир суфийлик зиёрати” (Pilgrimage into the Seven Sufi Saints) иборасини ва логотип сифатида эса “Парвоз этувчи қалб” рамзини танлашни мақсадга мувофиқ деб ҳисобладик.

“Етти Пир зиёрат кластери” ва унинг брендини халқаро миқёсда рақобатбардошлигини ошириш учун қуйидаги чора-тадбирларини амалга оширилиши биз тавсия этамиз:

1.Ислом ҳамкорлик ташкилоти ва фан-маданият (ISESCO)нинг қарорига кўра 2020 йил 1 январдан эътиборан қадимий ва навқирон Бухоро шаҳри Ислом маданияти пойтахти унвонини қабул қилиб олиши ва ушбу брендининг халқаро миқёсда нуфузини ошириш учун ҳудудда мавжуд бўлган кўпгина муқаддас жой ва табаррук қадамжоларнинг зиёратчилар нигоҳидан жозибadorлигини ошириш, “Етти Пир” зиёрат кластерининг таклиф тизимини диверсификациялаш ва ҳудудга наф келтира олишга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиб, амалга ошириш.

2.“Хожагон-Нақшбандия” таълимоти олтин ҳалқаси намояндаларининг табаррук масканлари тўғрисида мукамал маълумолар банкини яратиб,

Бухоро вилоя-тининг “Етти Пир” зиёрат кластерининг электрон платформасига киритиш.

3.“Етти Пир” зиёрати кластери хизматларга оқилона нарх ўрнатиш стратегияларини қўллаш. Бундай хизматларга нарх ўрнатиш жараёнида нархни шакллантиришнинг “харажат плюс ўртача фойда” усулига асосланишни йўлга қўйиш.

4. Зиёрат туризмига мослаштирилган зиёрат-воситачилик маркетинг хизматларини республикамизда ташкил қилиш эвазига кириш зиёрат туризми жадал ривожлантириш.

5.“Етти Пир” зиёрат кластери хизматларига бўлган талабни ўрганиш, зиёратчиларни турли аломатлари билан сегментлаштириш; мақсадли зиёратчи гуруҳларининг хулқ-атворлари ва талаб-эҳтиёжларини ўзига хусусиятлари аниқлаш каби маркетинг чора-тадбирларни кўриш.

6. “Етти Пир” зиёратгоҳлари йўл ёқаларида тариқатларини реклама шаклида жойлаштириб, ташвиқот-тарғибот ишларини фаоллаштириш.

7.Етти Пири комиллари ҳаётлари ва тасаввуфий ғояларини ўзбек, инглиз, араб тилларида қисқача матнларини тузиб, ҳар бир зиёратгоҳда QRкодлаштиришни ташкил этиш.

8.Олий ўқув юртларида зиёрат туризми таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликлари бўйича кадрларни тайёрлашни йўлга қўйиш.

9.Етти Пир муқаддас қадамжоларда фаолият кўрсатадиган имом-хатиблар учун зиёрат туризми бўйича маҳорат дарсларини ташкил этиш.

10. Бухоро вилоятидаги “Етти Пир” зиёрат дестинацияси (худуди)ни Ўзбекистон ҳукумати томонидан ЮНЕСКОнинг Инсоният номоддий мероси репрезентатив рўйхатига киритиш учун тайёргарлик ишларини кўриш. Шундай қилиб, Ўзбекистоннинг янги – “ Бухоройи Шарифнинг Етти Пир зиёрати” туристик йўналиши бўйлаб суфийлик зиёратига ихтисослашган кластерни ташкил этилиши натижасида, Бухоро вилоятининг 5 та туманида умумий узунлиги қарийб 120 километр масофада тарқоқ жойлашган еттита пири комиллар зиёратгоҳларини ягона сайёҳлик маршрутига бирлашиш имкони яратилади. Тарқоқ жойлашиб келган зиёратгоҳларни кластерлаштириш механизмини қўллаш туфайли ягона кластер доирасида бирлатириш натижасида “Етти Пир” зиёратгоҳлари бўйлаб ички ва ташқи зиёратчиларининг оқимини кескин оширишга олиб келади.